

Intelektuwal Na Kakayahan Bilang Prediktor Sa Interes Ng Mga Mag-Aaral Sa Pagkatuto Ng Filipino

Emily L. Alfeche

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na kakayahan tungo sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampung (150) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Panabo South 1 District, Panabo City. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City ay mataas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang intelektuwal na kakayahan kung susuriin ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; at kasanayan sa pagsusuri ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay tiyakin na ang kurikulum sa pagtuturo ng Filipino ay may mga aktibidad at pagsasanay na nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip, pagsusuri, at pag-unawa sa wika at kultura ng Pilipinas.

KEY WORDS

1. Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
2. Intelektuwal na kakayahan
3. Interes sa pagkatuto ng Filipino

Date Received: May 25, 2024 — Date Reviewed: June 01, 2024 — Date Published: July 5, 2024

1. Panimula

Ang mababang antas ng interes sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay may malalim na epekto sa kanilang pag-aaral at pangkalahatang pag-unlad. Kapag ang isang mag-aaral ay may mababang antas ng interes sa pagkatuto, maaaring magresulta ito sa mababang mga marka at hindi magandang pagganap sa mga pagsusulit at gawain sa klase. Ang kakulangan sa interes ay maaaring humantong sa kawalan ng pagmamalasakit at dedikasyon sa pag-aaral, na maaaring humadlang sa kanilang pag-unlad sa eskuwelahan. Dagdag pa, ang kakulangan sa interes ay madalas na nauugnay sa kawalan ng motibasyon sa pag-aaral. Kapag wala silang interes sa paksa o gawain, maaaring mawalan sila ng gana na mag-aral at magtrabaho nang maigi. Ito ay maaaring humantong sa kawalan ng pagtiyaga at dedikasyon sa kanilang pag-aaral. Mahalaga para sa mga guro at mga institusyon ng edukasyon na maghanap ng mga paraan upang mapalakas ang interes at motibasyon ng kanilang mga mag-aaral upang matulungan

silang magtagumpay at magkaroon ng positibong karanasan sa kanilang pag-aaral. Ang mababang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay maaaring magkaroon ng ilang negatibong epekto, kapwa para sa mga indibidwal na mag-aaral at para sa lipunan sa kabuuan. Halimbawa, iniulat nina Kim et al. (2015) na ang mga mag-aaral na may mababang antas ng interes sa pag-aaral ay walang interes na magsikap sa pag-aaral at walang ganang magsusumikap para sa mga mapaghamong layuning pang-edukasyon. Bilang resulta, sila ay nagiging tamad at gumaganap nang mas mababa sa kanilang potensyal. Iniulat din ni Illiyas (2017) na ang mababang antas ng interes sa pag-aaral ay maaaring humantong sa mas mababang antas ng pagkamit ng edukasyon. Nagiging mas mababa ang posibilidad na makatapos ng sekundarya o magpatuloy sa mas mataas na edukasyon ang mga mag-aaral, na maaaring limitahan ang kanilang mga opsyon sa karera at potensyal na kumita. Dagdag pa, iniulat ni Barse (2015) na kung walang malinaw na layunin at adhikain sa akademiko, nawawalan nang interes ang mga mag-aaral na makisali sa talakayan sa silid-aralan. Dagdag pa, iniulat nina AL-Muslawi at Hamid na ang mga mag-aaral na may mababang antas ng akademikong interes ay may mataas na posibilidad na hindi magtapos sa antas ng sekundarya. Sa kabilang banda, tinukoy ni Soyogul (2015) na ang interes sa pag-aaral ay ang lipon ng mga personal na layunin at hangarin na nauugnay sa layuning pangakademiko na naglalalayong magtagumpay sa pang-akademiko. Sinasaklaw nito ang kanilang determinasyon na maging matagumpay sa akademya, ang kanilang layunin sa edukasyon at propesyon, at ang kanilang pagsisikap para maipakita ang kanilang buong potensyal. Ipinahayag nina Yilmaz et al. (2017) na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng interes sa pag-aaral ay kadalasang nakakamit ng mas mataas na antas ng tagumpay sa akademya. Ang mga interes pag-aaral ay nagbibigay ng kahu-

luga sa layunin at direksyon, na humahantong sa mga pinahusay na marka, mga marka ng pag-susulit, at pangkalahatang pagganap. Ayon kina Eridemir at Bakirci (2010), ang mga aspirasyon ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na magtakda ng mga tiyak na layuning pang-akademiko at lumikha ng mga plano upang makamit ang mga ito. Ang prosesong ito ng pagtatakda ng mga layunin at pagbuo ng mga estratehiya para sa pagkamit ay tumutulong sa mga mag-aaral na maging mas organisado at epektibong mga mag-aaral. Ilang mga pag-aaral ang nagpahiwatig na may kaugnayan sa pagitan ng intelektwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ayon kina Bosman at Schulze (2018), ang mga mag-aaral na may mas mataas na kakayahang intelektuwal ay kadalasang nagtataglay ng malakas na kakayahan sa pag-iisip, kabilang ang kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, at mga kasanayan sa pagsusuri. Ang mga kasanayang ito ay nagbibigay-daan sa kanila upang mas malalim na makisali sa mga talakayang pang-akademiko, na nagpapatatag sa kanilang karunungan at kasiyahan na maaaring magpapatag ng kanilang interes sa pag-aaral. Ayon naman kina Ghaedi at Jam (2014), ang mas mataas na kakayahang intelektwal ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mas madaling maunawaan ang kumplikado at abstrak na mga konsepto. Dagdag pa, ipinahayag ni Henning (2013) na ang mga mag-aaral na may matass na antas ng intelektwal na kakayahan ay maaaring matuto nang mas mabilis at mahusay, na nagbibigay-daan sa kanila na umunlad sa pamamagitan ng materyal na pang-edukasyon sa mas mabilis na pamamaraan. Ito ay napapanatili ng kanilang interes at mga antas ng pagganyak. Ayon kina Hsieh et al. (2011), ang intelektuwal na kakayahan ay tumutukoy sa kakayahan ng isang indibidwal na epektibong gamitin ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip, kaalaman, at kakayahan sa paglutas ng problema sa iba't ibang larangang intelektwal at akademiko. Iniulat ni Gokalp (2013) na ang mga indibidwal

na may mataas na kakayahan sa intelektwal ay madalas na nagtatagumpay sa akademikong aspeto. Naiintindihan nila ang mga kumplikadong konsepto, nangunguna sa mga pagsusulit, at nakakapagpakita ng malakas na kasanayan sa paglutas ng problema, na humahantong sa mas mataas na mga marka at mga tagumpay sa akademiko. Gayundin, ipinahayag nina Ghaedi at Jam (2014) na ang mga may mataas na antas ng intelektwal na kakayahan ay maaaring suriin ang impormasyon nang kritikal, gumawa ng matalinong mga desisyon, at malutas ang mga kumplikadong problema nang epektibo. Bagama't mayroong umiiral na literatura na nagtutuklas sa mga indibidwal na salik ng intelektwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral, may kapansin-pansing agwat sa pananaliksik hinggil sa epekto ng intelektuwal na kakayan sa paghubog ng interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang agwat sa pananaliksik na ito ay nangangailangan ng isang mas komprehensibong pagsisiyasat sa ugnayan ng mga salik na ito upang mapahusay ang ating pag-unawa sa pag-unlad ng mag-aaral at ipaalam sa mas epektibong mga interbensyon sa edukasyon. Kaya, sa kontekstong ito naramdaman ng mananaliksik ang pangangailangan na punan ang puwang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pag-aaral sa setting ng Pilipinas, partikular sa Panabo South 1 District, Panabo City. Ginamit ng pag-aaral ang quantitative approach sa pamamagitan ng regression analysis upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa impluwensya ng intelektwal na kakayahan sa interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral na makikitang kakaunti ang kaalaman ng mananaliksik. Ang pagsasagawa ng regression analysis sa impluwensya ng intelektwal na kakayahan sa interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay mahalaga para sa pamamahala ng edukasyon dahil nagbibigay ito ng mahalagang data upang makagawa ng mga desisyon na batay sa data, mawnawaan ang pag-uugali ng mag-aaral, at lumikha ng mas pantay at epektibong kapaligi-

ran sa pag-aaral. Ang pagsusuri gamit ang regression ay nagbibigay ng sapat na data at mga kaalaman, na nagbibigay-daan sa mga tagapan-gasiwa sa larangan ng edukasyon na gumawa ng matalinong mga desisyon batay sa ebidensya. Ito ay mahalaga para sa pagpapalano at pagpapatupad ng mabisang mga estratehiyang pang-edukasyon at paglalaan ng mapagkukunan.

1.1. Kaugnay na Pag-aaral at Literatura—

*1.1.1. Intelektuwal na Kakayahan—*Intelektuwal na kakayahan ay tumutukoy sa kapasidad na mag-isip nang malalim, mag-analisa ng impormasyon, at magtamo ng kaalaman at kasanayan. Ito ay nauugnay sa pangkalahatang pag-unawa, kritikal na pag-iisip, at kakayahan sa paglutas ng mga suliranin (Hsieh et al., 2011; Gokalp, 2013; Dung Florea, 2012; Ghaedi Jam, 2014; Vaseghi et al., 2012; Kubat, 2018; Teevan et al., 2017; Magulod, 2017; Palabiyik, 2014; Albeshtawi, 2017; Dung Florea, 2012; Khan et al., 2019; Syofyan Siwi, 2018; İlçin et al., 2018; Saadi, 2012; Alavi Toozandehjani, 2017; D'cruz et al., 2013; Seifoori Zarei, 2011; Shuib Azizan, 2015; Ismail et al., 2013; Zarina Ashikin Norhana, 2009; Almasa et al., 2009).

Ang mataas na antas ng intelektuwal na kakayahan ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magtagumpay sa kanilang mga gawain at proyekto, at maging mas produktibo at epektibo sa kanilang pag-aaral at trabaho. Ito rin ay nagpapalakas sa kanilang kakayahan na maging matagumpay sa kanilang edukasyon at karera.

*1.1.2. Pagiging Matanong—*Pagiging matanong ay isang indikektor ng intelektuwal na kakayahan, na tumutukoy sa kakayahang magtanong, mag-isip nang malalim, at magpasya batay sa kritikal na pag-aanalisa (Naserieh, 2009; Bambaeroo Shokrpour, 2017; Strauss, 2013; Gilakjani Ahmadi, 2011; Lu Yang, 2018; Biçer, 2014; Moradi, 2013; Roell, 2019; Fatemeh Camellia, 2018; Gilakjani, 2012).

Ang mataas na antas ng pagiging matanong

ay nagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang malaya, magmungkahi ng mga solusyon sa mga suliranin, at maging aktibong kalahok sa kanilang pag-aaral at sa lipunan.

1.1.3. Kritikal na Pag-iisip—Kritikal na pag-iisip ay tumutukoy sa kakayahang suriin at suriin nang maingat ang impormasyon, magbigay ng masusing pagtatasa sa mga argumento, at magpasya batay sa lohikal at mapanuriang pag-iisip (Naserieh, 2009; Tuli, 2015; Wong, 2011; Chieke et al., 2017; Kayalar Kayalar, 2017; Ray Seely, 2012).

Ang kritikal na pag-iisip ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kakayahang magbuo ng malakas at makatwirang argumento, ipahayag ang kanilang mga opinyon nang lohikal at persuasibo, at harapin ang mga suliranin sa kanilang akademikong buhay.

1.1.4. Kasanayan sa Pagsusuri—Kasanayan sa pagsusuri ay ang abilidad na masusing suriin at husgahan ang impormasyon, ideya, at konsepto (Naserieh, 2009; Lai et al., 2015; Eddieger, 2013; Metzler, 2016; Durmuscelebi, 2013; Shoval Shulruf, 2011).

Ang mataas na antas ng kasanayan sa pagsusuri ay nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang lohikal, magpasya batay sa masusing pagsusuri, at magkaroon ng mas malalim na pang-unawa sa mga konsepto at isyu.

1.1.5. Pagiging Bukas ng Isipan—Pagiging bukas ng isipan ay tumutukoy sa kakayahang tanggapin at isaalang-alang ang iba't ibang pananaw, ideya, at kultura (Naserieh, 2009; Cukurova, 2014).

Ang mataas na antas ng pagiging bukas ng isipan ay naglalayong magbigay ng mas malawak na kaalaman, mas malalim na pang-unawa, at mas malakas na koneksyon sa pagitan ng mga konsepto at ideya.

1.2. Sintesis—Ang pananaliksik ay patuloy na nagpapakita ng isang malakas na ugnayan sa pagitan ng mga intelektuwal na

kakayahan ng mga mag-aaral at ng kanilang interes sa pag-aaral. Ang mga mag-aaral na nagpapakita ng likas na hilig o pagkahilig para sa isang partikular na paksa o larangan ay kadalasang nagtatakda ng mga mapanghamong layunin sa akademiko. Halimbawa, ang isang mag-aaral na may malalim na interes sa pag-aaral ng wika ay mas hilig na maghangad na maging isang guro o isang mananaliksik. Ang mga kasanayang intelektuwal ay hindi lamang nagtutulak ng pagganyak ngunit hinuhubog din ang pagpili ng kurso, medyor, at mga karera sa hinaharap. Ang interes sa pag-aaral ay naiugnay sa kamalayan ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na may mataas na interes sa pag-aaral ay kadalasang nagpapakita ng higit na kamalayan sa pang-unawa, na kinabibilangan ng mas mataas na pagkaasikaso sa kanilang kapaligiran sa pag-aaral at ang kakayahang makisali sa pagkalap ng impormasyon nang epektibo. Ang pinataas na kamalayan na ito ay nagpapahusay sa kanilang mga karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na sumipsip ng impormasyon mula sa kanilang kapaligiran nang mas mahusay. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga mag-aaral na may mahusay na tinukoy na mga adhikain sa akademiko ay may posibilidad na maging mahusay sa akademya, bahagyang dahil sa kanilang kamalayan sa pang-unawa, dahil ito ay nagbibigay-daan sa kanila na gumawa ng mas makabuluhang mga koneksyon sa pagitan ng kanilang kapaligiran sa pag-aaral at kanilang mga layunin. Kaya, ang mga intelektuwal na kakayahan at interes sa pag-aaral—ay magkakaugnay at makabuluhang nakakaapekto sa mga paglalakbay sa edukasyon ng mga mag-aaral. Ang pag-unawa sa mga ugnayang ito ay makakapagbigay-alam sa mga guro, gumagawa ng patakaran, at mga institusyon sa pagdidisenyo ng mas angkop at epektibong mga karanasang pang-edukasyon.

1.3. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang pag-aaral na ito ay batay sa teorya ng pag-

ganyak ni Locke (1991), na pinaniniwalaan na bago ang mga layunin ay maaaring mag-udyok sa pagganap, isang partikular na hanay ng mga kondisyon ay dapat na umiiral. Iminungkahi na ang mga layunin ay dapat na tumpak at kumonekta sa isang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal at nilalayon na estado. Ang layunin ay dapat na hindi bababa sa medyo matigas, patuloy niya, at ang tao ay dapat na medyo nakatuon sa pagkamit nito. Ang regular na feedback sa pag-unlad ay mahalaga din, at dapat mayroong pakiramdam na ang layunin ay maaaring makamit. Dagdag pa, iminungkahi ni Bosman at Schulze (2018) na ang intelektuwal na kakayahan ay maaaring magsilbing inspirasyon na maging masigasig sa pag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay madamdamin tungkol sa isang partikular na paksa o lugar ng pag-aaral, nagkakaroon sila ng layuning mapaangat ang buhay, at mag-ing masigasig sa pagkamit ng mga mithiin sa buhay. Ayon naman kina Ghaedi at Jam (2014), ang intelektuwal na kakayahan ay maaaring magbigay ng kalinawan sa pagtatakda ng mga layuning pang-akademiko. Nagkakaroon ng mas malinaw na kahulugan ang mga mag-aaral sa mga larangan ng pag-aaral o mga propesyon na gusto nilang ituloy, na tumutulong sa kanila na tukuyin ang mga partikular na layuning pang- edukasyon. Ang malayang baryabol ay ang intelektuwal na kakayahan na tumutukoy sa kakayahan ng isang indibiduwal na epektibong gamitin ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip, kaalaman, at kakayahan sa paglutat ng problema sa iba't ibang larangang intelektwal at akademiko. Ayon kay Naserieh (2009), nasusuri

ang intelektuwal na kakayahan ayon sa pagiging matanong o ang likas na hilig at pagkamausisa ng mga mag-aaral na maghanap ng kaalaman, magtanong, gumalugad ng mga bagong ideya, at makisali sa intelektwal na pagtatanong; kritikal na pag-iisip o ang kakayahan ng mga mag-aaral na magsuri, at mag-synthesize ng impormasyon, ideya, at argumento nang mabisa; kasanayan sa pagsusuri o ang kakayahan ng mga mag-aaral na suriin, bigyang-kahulugan, at unawain ang kumplikadong impormasyon, datos, o sitwasyon sa sistematiko at pamamaraan; at pagiging bukas ng isipan o ang kagustuhan at kakayahan ng mga mag-aaral na lapitan ang mga bagong ideya, pananaw, at impormasyon nang may pagtanggap, nang walang agarang paghuhusga o pagkiling. Ang di-malayang baryabol ay ang interes ng mga mag-aaral sa pakatuto ng Filipino o ang lipon ng mga personal na hangarin na nauugnay sa layuning pangakademiko na naglalayong magtagumpay sa pang-akademiko. Ayon kay Waugh (2001) nasusuri ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ayon sa oryentasyon sa layuning panghabambuhay o ang mga saloobin, paniniwala, at pag-uugali ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa kanilang interes na magpatuloy sa pag-aaral; interes sa pag-aaral o ang antas ng kuryusidad, pakikipag-ugnayan, at sigasig ng mga mag-aaral para sa isang partikular na paksa, o lugar ng pag-aaral; at sigasig sa pag-aaral o ang matinding sigasig, malakas na emosyonal na attachment ng mga mag-aaral, at malalim na interes sa isang partikular na paksa, larangan ng pag-aaral, o lugar ng kaalaman.

1.4. Paglalahad ng Suliranin—Pangunahing layunin ng pananaliksik na siyasin ang impluwensya ng intelektuwal na kakaya-

han sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Titiyakin sa pag-aaral ang sumusunod na layunin:

- (1) Ano ang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) Pagiging Matanong;
 - (2) Kritikal na Pag-iisip;

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

- (3) *Kasanayan sa Pagsusuri*; at
- (4) *Pagiging Bukas ng Isipan*?
- (2) Ano ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino, kung susuriin ayon sa:
 - (1) *Oryentasyon sa Layuning Panghabambuhay*;
 - (2) *Interes sa Pag-aaral*; at
 - (3) *Sigasig sa Pag-aaral*?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City?
- (4) Anong domeyn ng intelektuwal na kakayahan ang may makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City?

1.5. *Hipotesis*—Sinubok ang pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. H02: Walang domeyn ng intelektuwal na kakayahan ang may makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Ang pag-aaral na ito ay kapaki-pakinabang sa mga kinilala sa sektor ng akademya sa Pilipinas. Kagawaran ng Edukasyon. Ang pananaliksik sa mga aspetong ito ay nakakatulong sa Kagawaran ng Edukasyon na gumawa ng mahusay na mga desisyon tungkol sa pagbuo ng kurikulum, paglalaan ng mga mapagkukunang pang-edukasyon, at estratehikong pagpapalano. Ang resulta ay maaariing maging gabay sa kanila

upang makagawa ng mga patakaran na naaayon sa mga interes at adhikain ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ang Kagawaran ng Edukasyon ay maaaring lumikha ng mga programa na tumutugon sa magkakaibang mga intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral, na nagsusulong ng inklusibong mga karanasan sa pag-aaral. Mga Punong-guro. Ang mga punong-guro ay maaaring gumamit ng mga pananaw mula sa pag-aaral na ito upang i-customize ang kurikulum. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga ideyang makakalap ay makakatulong upang tiyakin na ito ay sasalamin sa mga interes ng mga mag-aaral at magpapaunlad sa kanilang mga adhikain. Ito ay magiging basehan sa kanilang desisyon upang magtatag ng mga sistema ng suporta sa loob ng mga paaralan na mag-aalok ng patnubay at pagpapayo upang matulungan ang mga mag-aaral na tuklasin

ang kanilang mga interes at magtakda ng mga makabuluhang layunin sa akademiko. Higit pa rito, ang mga punong-guro ay maaaring magbigay ng mga pagkakataon sa propesyonal na pag-unlad para sa mga guro upang mas makilala at matugunan ang magkakaibang mga kasanayang intelektwal at kognitibong kamalayan ng mga mag-aaral. Mga Guro. Maaaring iakma ng mga guro ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo upang matugunan ang mga intelektuwal na pananaw at akademikong interes ng mga mag-aaral, na ginagawang mas nakakaengganyo at epektibo ang pag-aaral. Bilang karagdagan, ang pag-unawa sa mga akademikong interes ng mga mag-aaral ay magbibigay-daan sa mga guro na maging epektibo sa pagtuturo at makamit ang mga makabuluhang layunin. Mga Mag-aaral. Ang pag-unawa sa kanilang sariling mga kasanayang intelektwal at akademikong interes ay maaaring magbigay ng kakayahan sa mga mag-aaral na magkaroon ng karanasan sa pag-aaral na naaayon sa kanilang mga mithiin. Ito rin ay makakatulong sa kanila na gumawa ng mas matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang mga landas sa akademiko at karera, pagpili ng mga larangan na tumutugma sa kanilang mga hilig at adhikain. Mga Indibidwal sa Larangan ng Pagsasaliksik. Ang pananaliksik na ito ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang katawan ng kaalaman sa edukasyon, sikolohiya, at mga agham na nagbibigay-malay. Ang mga indibidwal sa larangan ng pananaliksik ay maaaring bumuo ng ideya upang palalimin ang ating pag-unawa sa mga phenomena na ito. Ang pag-aaral sa mga aspetong ito ay maaaring magbunyag kung saang aspeto kailangan ng karagdagang pananaliksik. Ang mga indibidwal sa larangan ng pananaliksik ay maaaring matukoy ang mga puwang sa panitikan at disenyo ng mga pag-aaral upang matugunan ang mga hindi nasagot na tanong. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy: Intelektuwal na Kakayahan. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang indibidwal na epektibong gamitin ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip, kaalaman, at kakayahan sa paglutas ng problema sa iba't ibang larangang intelektwal at akademiko. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; kasanayan sa pagsusuri; at pagiging bukas ng isipan. Interes ng mag Mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ito ay tumutukoy sa lipon ng mga personal na layunin at hangarin na nauugnay sa layuning pangakademiko na naglalayong magtagumpay sa pang-akademiko. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa oryentasyon sa layuning panghabambuhay; interes sa pag-aaral; at sigasig sa pag-aaral.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, Etikal na Konsiderasyon at pagsusuri sa Datos. Gumamit ang mananaliksik ng mga pamamaraan ng artificial intelligence upang i-proofread ang gawaing ito sa panahon ng paghahanda nito nang maingat. Pinahusay ng Artificial Intelligence (AI) ang kalidad, pagkakaugnay-ugnay, at katumpakan ng manuskrito. Ang pamamaraang ito ay hayagang ipinapaalam upang sumunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Ang paggamit ng AI para sa pag-proofread ay binibigyang-diin ang pangako sa responsableng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at kinikilala ang lumalaking papel at potensyal ng AI sa propesyonal at akademikong pagsulat.

2.1. *Disenyo ng Pananaliksik*—Upang makamit ang pangunahing layunin ng pag-aaral na mailahad makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na pananaw sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay ginamit ng mananaliksik ang deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang korelasyunal na teknik. Ayon kay Bhandari (2020) layunin ng pamamaraan ng pananaliksik na ito na mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga data. Kasabay dito ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa estadistika upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptib na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang korelasyunal na pamamaraan ayon kay Myers at Well (2013) ay isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at mai-tatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng estadistika na pagsusuri, ang makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na kakayahan sa interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay mapagtutuonan ng pansin. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang talatanungan ay inangkop at may kaunting binago mula sa talatanungan na halaw sa pag-aaral ni Waugh (2001). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na

Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Panabo South 1 District, Panabo City. Inaasahang aabot sa isang daan at limampu (150) ang dami ng mga kalahok na iimbitahan ng mananaliksik na sumali sa gagawing pag-aaral tungkol sa intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang bilang ng mga inaasahang kalahok ay ibinatay sa resultang lalabas sa pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling ayon kay Shi (2015) ay pamamaraan ng pagpili ng kalahok na kung saan ay may pantay ang pagkakataon na mapili ang bawat kasapi ng populasyon kung saan kukunin ang sample. Sa pag-aaral na ito ay gagamitan ng pagbunot ang pagpili sa mga kalahok.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa intelektuwal na pananaw ng mga mag-aaral na halaw mula sa pag-aaral ni Naserieh (2009). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; kasanayan sa pagsusuri; at pagiging bukas ng isipan. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

nahahati ayon sa oryentasyon sa layuning pang-habambuhay; interes sa pag-aaral; at sigasig sa pag-aaral. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay palaging napapansin sa loob ng klase.
3.40 - 4.19	Mataas	Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin sa loob ng klase.
2.60 - 3.39	Katamtaman	Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase.
1.80 - 2.59	Mababa	Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay bihirang napapansin sa loob ng klase.
1.00 - 1.79	Mas Mababa	Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay hindi napapansin sa loob ng klase.

2.4. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekano ng Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Panabo South 1 District, Panabo City para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay isasagawa mula ika-11 hanggang ika-14 ng Enero sa taong 2024. Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglala-

man ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mamanaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik: Pahintulot. Bago isinagawa ang pag-aaral, ipaalam ng mananaliksik sa mga kalahok, at mga tagapangasiwa ng mga paaralan kung saan gaganapin ang pag-aaral, ang layunin, kalikasan, mga pamamaraan ng pagkolekta ng data, at lawak ng pagsasaliksik bago ito simulan. Hi-

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay palaging nangyayari sa loob ng klase.
3.40 - 4.19	Mataas	Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay madalas na nangyayari sa loob ng klase.
2.60 - 3.39	Katamtaman	Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase.
1.80 - 2.59	Mababa	Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay bihirang nangyayari sa loob ng klase.
1.00 - 1.79	Mas Mababa	Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay hindi nangyayari sa loob ng klase.

hingin ng mananaliksik ang pahintulot sa pamamagitan ng sulat na ipapadala. Dagdag dito, lilinawin ng mananaliksik sa mga kalahok na ang pananaliksik ay para lamang sa mga hangaring pang-akademiko at ang kaniyang pakikilahok ay ganap na kusang-loob. Upang matiyak ito, ipapaalam ng mananaliksik sa sulat at sa pahintulot na ang pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik ay kusang-loob. Gayundin, ilalarawan ng mananaliksik ang mga layunin at pakinabang ng pag-aaral sa mga kalahok, at maingat na isaalang-alang at susundin ang mga karapatan ng mga kalahok na makapag-ambag sa katawan ng kaalaman. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan. Sisiguraduhin ng mananaliksik na walang kalahok na mailalagay sa isang mapaminsalang sitwasyon na dulot ng kanilang kusang-loob na pakikilahok sa gagawing pag-aaral. Dagdag dito, bibigyang diin din ng mananaliksik sa mga kalahok na sa kaganapan na aatras sila sa kaniyang pakikilahok sa anumang kadahilanan, ay wala silang anumang pananagutan. Alinsunod sa mga benepisyo na maaaring makuha ng mga kalahok mula sa pag-aaral ay maipapaalam sa

kanila kung alin sa mga domeyn ng intelektuwal na kakayahan ang may makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ipagkakaloob din ang mga kumpleto impormasyon tungkol sa lawak ng pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik upang sila ay ganap na magkaroon ng kamalayan sa kanilang magiging bahagi sa tagumpay ng pag-aaral. Tiniyak at siniguro ng mananaliksik na hindi mailagay sa peligro at mapapahamak sa anumang paraan ang mga kalahok. Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon. Sa pagsasagawa ng pag-aaral ay susundin ng mananaliksik ang Batas sa Pagkapribado ng data ng 2012 kung saan tiniyak ng mananaliksik na ang data ay hindi masusunod pabalik sa mga kalahok na siyang pangunahing pagkukunan ng impormasyon. Layunin nito ay ang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at hindi mailagay sa alanganin ang kanilang pagkatao. Bukod dito, titiyakin din ng mananaliksik, ang lahat na nakalap na datos ay buburahin pagkatapos ng pag-aaral na ito. Hus-tisya. Ang pag-aaral na ito ay sinisiguro ng mananaliksik na bibigyan ang mga kalahok ng

kumpensasyon kung nanaisin nila at ito ay ipapadala sa pamamagitan ng Gcash. Transparency. Itataguyod ng mananaliksik ang pagiging bukas sa pagsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga kalahok sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-aaral na gawin. Ang mananaliksik ay magbibigay ng sapat na impormasyon at mga katiyakan tungkol sa paglahok upang payagan ang mga kalahok na maunawaan ang kahalagahan ng kanilang pakikilahok. Kwalipikasyon ng Mananaliksik. Ang mananaliksik ay isang guro na kasalukuyang nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Ang mananaliksik ay baguhan sa larangan ng quantitative na pagsasaliksik. Samakatuwid, hihingi ang mananaliksik ng tulong sa kanyang tagapayo at kukunsulta sa mga dalubhasa sa interpretasyon ng data na upang mainterpret ang mga data na masasagap. Hihingi rin ang mananaliksik ng payo sa kanyang tagapayo na siyang may sapat na kaalaman sa larangan ng quantitative na pagsasaliksik upang mas mapabuti ang kalalabasan ng pananaliksik na ito. Pag-aakda. Para sa proseso ng pag-akda, nilalayon ng mananaliksik na isaalang-alang ang kontribusyon ng maraming mga indibidwal at organisasyon sa tagumpay ng pag-aaral. Una, kinikilala ng mananaliksik ang napakahalagang suporta at pagsisikap ng tagapayo, at isinasaalang-alang siya bilang kapwa may-akda sa pagsisikap na ito sa pananaliksik. Pangalawa, kikilalanin din ng mananaliksik ang suporta ng mga tagapangasiwa ng paaralan para sa pagsasagawa ng pag-

aaral na ito, sapagkat nang walang pag-apruba upang maisagawa ang pag-aaral, hindi magiging posible ang pagsisikap na ito sa pananaliksik. Pakikibahagi sa Komunidad. Ang mananaliksik ay hihingi ng kaukulang pahintulot mula sa mga tagapangasiwa ng paaralan, punong guro, tagapag-ugnay ng akademiko, at mga magulang ng mga kalahok. Ang mga benepisyong pag-aaral ay ibabahagi sa panahon ng mga pagpupulong at kumperensya na mayroong mga stakeholder bilang bahagi ng madla. Salungatan ng Interes. Ang pag-aaral ay walang bakas ng salungatan ng interes tulad halimbawa ng pagsisiwalat ng COI na magiging batayan sa pagtatakip na kung saan ang propesyunal na paghuhusga tungkol sa mamamayani na aktibidad gaya ng kapakanan ng mga kalahok o ang pagiging totoo ng pag-aaral na magsisilbing impluwensya sa tulong ng pera o pagkilala.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Pearson Moment Product Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Regression Analysis. Ito ay gagamitin upang matukoy kung mayroon bang makabuluhang impluwensya ang intelektuwal na kakayahan sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino; at makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino; at makabuluhang impluwensya ng intelektuwal na kakayahan tungo sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City.

3.1. *Intelektuwal na Kakayahan ng mga Mag-aaral—*

3.1.1. *Pagiging Matanong—*Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagiging matanong ay nagkamit ng markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahang magtanong, mag-isip nang malalim, at magpasya batay sa kritikal na pag-aanalisa at pagsusuri.

Ito ay isang mahalagang aspeto ng kanilang pag-unlad bilang mag-aaral ay madalas na napapansin sa loob ng silidd-aralan. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Bambaeroo at Shokrpour (2017) na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng pagiging matanong ay hindi lamang nagtatanong upang mabigyang-katwiran ang kanilang mga opinyon, kundi nagtatanong sila upang mawawala ang mga konsepto nang mas malalim at mas malawak.

Table 1. Intelektuwal na Kakayahan ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pagiging Matanong

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Naghahanap ako ng mga karagdagang mapagkukunan ng impormasyon.	2.98	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
2. Ako ay nagsasaliksik ng mga paksa ng interes na higit sa aking kinakailangan.	3.92	Madalas napapansin sa loob ng klase
3. Ako ay mausisa sa mga bagay-bagay.	3.33	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
4. Nagpapakita ako ng interes sa pag-aaral sa iba't ibang asignatura.	3.24	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
5. Nagtatanong ako para humingi ng paglilinaw.	3.95	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.48	Madalas napapansin sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa kategoryang pagiging matanong na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.98 hanggang 3.95. Ang aytem na “Naghahanap ako ng mga karagdagang mapagkukunan ng impormasyon” ay nagkamit ng markang 2.98 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Nagtatanong ako para humingi ng paglilinaw” ay nagkamit ng markang 3.95 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ipinahayag nina Lu at Yang (2018) na ang pagtatanong ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral

na subukin at linangin ang kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Sa pagbibigay ng mga tanong, sila ay nahahamon na suriin ang mga impormasyon, magbigay ng argumento, at magkaroon ng masusing pagsusuri.

3.1.2. *Kritikal na Pag-iisip—*Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kritikal na pag-iisip ay nagkamit ng markang 3.42 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahang suriin at suriin nang maingat ang impormasyon, magbigay ng masusing pagtatasa sa mga argumento

at paniniwala, at magpasya batay sa lohikal at mapanuriang pag-iisip ay madalas na napapansin sa loob ng silid-aralan. Ang resultang ito ay maihahambing sa ideya ni Tuli (2015) na ang kritikal na pag-iisip ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kakayahan na suriin at suriin ang mga impormasyon na kanilang natatanggap mula sa iba't ibang mapagkukunan. Ito ay nagtuturo sa kanila kung paano paghiwalayin ang tunay na impormasyon mula sa maling impormasyon, ang ebidensya mula sa opinyon, at ang lohika mula sa di-lohikal na argumento.

Table 2. Intelektuwal na Kakayahan ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kritikal na Pag-iisip

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Sinusuri ko ang impormasyon bago bumuo ng opinyon.	3.21	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
2. Sinisigurado ko ang bisa ng impormasyong aking nakakalap.	3.56	Madalas napapansin sa loob ng klase
3. Isinasaalang-alang ko ang iba't-ibang pananaw kapag tinatalakay ang isang isyu.	3.43	Madalas napapansin sa loob ng klase
4. Inilalapat ko ang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa paglutas ng mga suliranin sa paaralan.	2.97	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
5. Nakikibahagi ako sa maingat na pagsusuri kapag may mga bagong konseptong pinagtutuunan ng pansin.	3.93	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.42	Madalas napapansin sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa categoryang kritikal na pag-iisip na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.97 hanggang 3.93. Ang aytem na “Inilalapat ko ang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa paglutas ng mga suliranin sa paaralan” ay nagkamit ng markang 2.97 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Nakikibahagi ako sa maingat na pagsusuri kapag may mga bagong konseptong pinagtutuunan ng pansin” ay nagkamit ng markang 3.93 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon kina Chieke et al. (2017), ang kritikal na pag-iisip ay nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano magbuo ng mga malakas at makatwirang argumento. Ito ay nag-

papalakas ng kanilang kakayahan na ipahayag ang kanilang mga opinyon at ideya nang lohikal at persuasibo, na isang mahalagang kasanayan sa anumang larangan ng edukasyon.

3.1.3. Kasanayan sa Pagsusuri—Sa inilalahad sa talahanayan 3 na ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kasanayan sa pagsusuri ay nagkamit ng markang 3.40 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang abilidad na masusing suriin at husgahan ang impormasyon, ideya, at konsepto ay madalas na napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Lai et al. (2015) na ang pagsusuri ay nagbibigay-daan sa mga mag-

aaral na maunawaan at suriin ang mga detalye at mga punto ng pangangatuwiran sa loob ng isang teksto, eksperimento, o anumang sanggunian. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga mahahalagang impormasyon at argumento, sila ay nakakabuo ng mas malalim na pang-unawa sa paksa. Samantala isinasaad sa categoryang kasanayan sa pagsusuri na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.91 hanggang 4.02. Ang aytem na “Taglay ko ang kakayahan upang masuri ang mga kalakasan at kahinaan ng iba’t ibang mga pamamaraan sa pagsusuri” ay nagkamit ng markang 2.91 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Gumagamit ako ng isang

sistematikong pamamaraan sa pagsuri ng impormasyon” ay nagkamit ng markang 4.02 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon kay Metzler (2016), ang mataas na antas ng kasanayan sa pagsusuri ay nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang lohikal at kritikal, magpasya batay sa masusing pagsusuri, at magkaroon ng mas malalim na pang-unawa sa mga konsepto at isyu. Ito ay isang pundasyon sa kanilang intelektuwal na pag-unlad at pagpapaunlad ng mga kasanayang pang-edukasyon, na naghahanda sa kanila para sa mga hamon at oportunidad sa kanilang mga karera at buhay.

Table 3. Intelektuwal na Kakayahan ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kasanayan sa Pagsusuri

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Napapansin ko ang mga potensyal na bias sa aking pagsusuri.	3.56	Madalas napapansin sa loob ng klase
2. Napapansin ko ang mga detalye sa aking gawaing analitikal.	3.43	Madalas napapansin sa loob ng klase
3. Ako ay nagpapakita ng kasanayan sa pagbuo ng matalinong mga desisyon batay sa aking pagsusuri sa magagamit na impormasyon.	3.06	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
4. Taglay ko ang kakayahan upang masuri ang mga kalakasan at kahinaan ng iba’t ibang mga pamamaraan sa pagsusuri.	2.91	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
5. Gumagamit ako ng isang sistematikong pamamaraan sa pagsusuri ng impormasyon.	4.02	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.40	Madalas napapansin sa loob ng klase

3.1.4. *Pagiging Bukas ng Isipan*—Sa ipinakita sa Talahayan 4 na ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagiging bukas ng isipan ay nagkamit ng markang 3.49 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay

nagpapahiwatig na ang kakayahan ng mga mag-aaral natanggapin at isaalang-alang ang iba’t ibang pananaw, ideya, at kultura nang walang paghuhusga ay madalas napapansin sa loob ng klase. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa panukala ni Cukurova (2014) na ang mataas na

antas ng pagiging bukas ng isipan ay naglalayong magbigay ng mas malawak na kaalaman, mas malalim na pang-unawa, at mas malakas na paglutas ng mga suliranin sa mga mag-aaral. Ito ay isang pundasyon sa kanilang intelektuwal na pag-unlad at pagpapaunlad ng mga kasanayang pang-edukasyon, na nagpapahanda sa kanila para sa mga hamon at oportunidad sa kanilang buhay.

Table 4. Intelektuwal na Kakayahan ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pagiging Bukas ng Isipan

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Bukas ako sa paggalugad ng magkakaibang pananaw sa iba't ibang paksa.	4.01	Madalas napapansin sa loob ng klase
2. Naghahanap ako at nakikibahagi sa mga pananaw na naiiba sa aking sarili.	3.75	Madalas napapansin sa loob ng klase
3. Isinaalang-alang ko ang aking mga paniniwala at opinyon sa liwanag ng bagong impormasyon.	3.04	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
4. Bukas ako sa nakabubuo na puna at mga mungkahi para sa pagpapabuti.	3.21	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
5. Bukas ako sa paggalugad ng mga makabagong pamamaraan sa paglutas ng problema.	3.46	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.49	Madalas napapansin sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa categoryang pagiging bukas ng isipan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.04 hanggang 4.01. Ang aytem na “Isinaalang-alang ko ang aking mga paniniwala at opinyon sa liwanag ng bagong impormasyon” ay nagkamit ng markang 3.04 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Bukas ako sa paggalugad ng magkakaibang pananaw sa iba't ibang paksa” ay nagkamit ng markang 4.01 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon kina Johnson at Johnson (2018), ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng pagiging bukas ng isipan ay mas madaling makipag-ugnayan at makipagtulungan sa

kanilang mga kapwa. Ang kanilang kakayahang makinig at magbigay-pansin sa iba ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa produktibong komunikasyon at kolaborasyon sa loob at labas ng silid-aralan.

3.1.5. Intelektuwal na Kakayahan— Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 5 ang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral sa Panabo South 1 District, Panabo City. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kapasidad na mag-isip nang malalim, mag-analisa ng impormasyon, magpasya batay sa lohika, at

magtamo ng kaalaman at kasanayan ay madalas napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Dung at Florea (2012) na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng intelektuwal na kakayahang ay may kakayahang magpasya at mag-isip

nang lohikal at kritikal. Ito ay nagbibigay-daan sa kanila na masusing suriin at suriin ang mga impormasyon, argumento, at ideya, na nagtuturo sa kanila na maging mapanuri at maingat na tagapagpasya.

Table 5. Buod ng Intelektuwal na Kakayahan ng mga Mag-aaral sa Panabo South 1 District, Panabo City

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
Pagiging Matanong	3.48	Madalas na napapansin sa loob ng klase
Kritikal na Pag-iisip	3.42	Madalas napapansin sa loob ng klase
Kasanayan sa Pagsusuri	3.40	Madalas na napapansin sa loob ng klase
Pagiging Bukas ng Isipan	3.49	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.45	Madalas napapansin sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagiging bukas ng isipan ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.49 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kasanayan ssa pagsusuri ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.40 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon kay Kubat (2018), ang mataas na antas ng intelektuwal na kakayahan ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na maging mas malalim na mag-isip, mas kritikal sa kanilang pag-iisip, at mas mahusay sa kanilang pagpapahayag at pagsasaliksik. Ito ay nagpapalakas sa kanilang kakayahan na maging matagumpay sa kanilang edukasyon at sa kanilang hinaharap na karera.

3.2. *Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino—*

3.2.1. *Oryentasyon sa Layuning Panghabambuhay—*Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon

oryentasyon sa layuning panghabambuhay ay nagkamit ng markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang saloobin, paniniwala, at pag-uugali ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa kanilang interes na magpatuloy sa pag-aaral ay madalas na nangyayari sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa ideya nina Saeed at Zyngier (2012), ang mga mag-aaral na may matibay na oryentasyong sa buhay ay kadalasang nagpapakita ng kakayahang matutong mag-isa. Gumagawa sila ng inisyatiba upang maghanap ng bagong impormasyon, galugarin ang mga paksa ng interes, at magtakda ng kanilang sariling mga layunin sa pag-aaral. Ayon naman kina Albalate et al. (2018), ang mga panghabambuhay na layunin sa nag-aaral ay tumutulong sa mga mag-aaral na maging bukas sa mga oportunidad. Madali nilang tinatanggap ang mga bagong teknolohiya, pamamaraan, at ideya, na maaaring tumulong upang maging matagumpay sa buhay.

Table 6. Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Kung Susuriin Ayon sa Oryentasyon sa Layuning Panghabambuhay

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Naghahanap ako ng mga pagkakataon para sa patuloy na pagpapaunlad ng kasanayan.	3.26	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
2. Nakatuon ako sa pagpapalawak ng aking kaalaman lampas sa pormal na edukasyon.	3.56	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
3. Bukas ako sa paggalugad ng mga bagong larangan ng pag-aaral o mga interes sa labas ng aking pangunahing pokus.	3.39	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
4. Aktibo akong naghahanap ng mga libro, artikulo, o online na kurso upang mapahusay ang aking kaalaman.	3.22	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
5. Tinanggap ko ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa paglago at pag-aaral.	3.95	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.48	Madalas na nangyayari sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa kategoryang oryentasyon sa lyuning Panghabambuhay na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.22 hanggang 3.95. Ang aytem na “Aktibo akong naghahanap ng mga libro, artikulo, o online na kurso upang mapahusay ang aking kaalaman” ay nagkamit ng markang 3.22 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Tinanggap ko ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa paglago at pag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.95 na nagpapahayag na ito ay palagi na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kay Ingram (2014), ang layuning panghabambuhay ng mga mag-aaral ay humahantong sa isang malawak na pananaw at isang pagpayag na tuklasin ang magkakaibang larangan ng kaalaman at kultura, na nagpapayaman sa pananaw ng isang tao.

Inilahad sa talahanayan 7 na ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon sa interes sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.44 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kuryusidad, pakikipag-ugnayan, at sigasig ng mga mag-aaral para sa isang partikular na paksa, o lugar ng pag-aaral ay madalas na nangyayari sa mga mag-aaral sa loob ng silid aralan. Ang resultang ito ay sumassang-ayon sa pananaw nina Sever et al. (2014) na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng interes sa pag-aaral ay may mataas na motibasyon na tuklasin at makisali sa paksa. Nagiging aktibo sa pakikilahok, masigasig sa pagtapos ng mga takdang-aralin, at ganadong maghanap ng karagdagang mga pagkakataon sa pag-aaral.

Table 7. nteres ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Kung Susuriin Ayon sa Interes sa Pag-aaral

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Bukas ako sa paggalugad ng angkop na aspeto ng aking mga paboritong paksa.	3.44	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
2. Nakatuon ako sa paggamit ng aking mga interes upang mag-ambag sa komunidad o lipunan na aking kinabibilangan.	3.33	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
3. Aktibo kong sinusubaybayan ang sariling pag-unlad sa mga bagay na gusto kong gawin.	3.28	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
4. Naghahanap ako ng mga tagapayo o eksperto upang maging gabay na makamit ang tagumpay.	3.29	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
5. Nasasabik akong gumawa ng mga proyekto o takdang-aralin na may kaugnayan sa aking mga ginustong paksa.	3.87	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.44	Madalas napapansin sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa kategoryang interes sa pag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.28 hanggang 3.87. Ang aytem na “Aktibo kong sinusubaybayan ang sariling pag-unlad sa mga bagay na gusto kong gawin” ay nagkamit ng markang 3.28 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Nasasabik akong gumawa ng mga proyekto o takdang-aralin na may kaugnayan sa aking mga ginustong paksa” ay nagkamit ng markang 3.87 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kina Christenson et al. (2012), ang interes sa pag-aaral ay naghihikayat sa intrinsic na motibasyon sa halip na mga panlabas na gantimpala. Ang mga mag-aaral ay tunay na nasasabik tungkol sa paksa, na ginagawang mas kasiya-siya ang kanilang mga karanasan sa pag-aaral. Ang paghikayat sa mga interes sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay maaaring humantong sa akademikong tagumpay, personal na pag-unlad, at isang panghabambuhay

na pagmamahal sa pag-aaral.

3.2.2. *Sigasig sa Pag-aaral*—Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon sa sigasig sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.42 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang matinding sigasig, malakas na emosyonal na attachment ng mga mag-aaral, at malalim na interes sa isang partikular na paksa, larangan ng pag-aaral, o lugar ng kaalaman ay madalas na nangyayari sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumasang-ayon sa pananaw nina Benken et al. (2015) na ang mga masigasig na mag-aaral ay pangunahing hinihimok ng intrinsic na motibasyon. Kadalasan silang nasasabik na makisali sa isang paksa, na ginagawang mas kasiya-siya ang kanilang mga karanasan sa pag-aaral. Ayon kay Velki (2011), ang mataas na antas ng sigasig sa pag-aaral ay nagreresulta sa malalim na pakikipag-ugnayan sa paksa. Ilulubog ng mga mag-aaral ang kanilang sarili sa paksa, maghanap ng mga

karagdagang mapagkukunan, at kusang-loob na kanilang pag-aaral. mamuhunan ng dagdag na oras at pagsisikap sa

Table 8. Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Kung Susuriin Ayon sa Sigasig sa Pag-aaral

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Ako ay interesado sa mga gawaing pang-akademiko.	3.39	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
2. Masigasig akong nakikilahok sa mga talakayan at aktibidad sa klase.	3.28	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
3. Naghahanap ako ng mga pagkakataon para sa advanced na pag-aaral o pagpapayaman.	3.18	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
4. Handa akong maglaan ng dagdag na oras at pagsisikap upang maging mahusay sa aking mga gawaing pang-akademiko.	3.35	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
5. Aktibo ako sa paggalugad ng mga pagkakataong upang matuto.	3.91	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.42	Madalas napapansin sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa kategoryang sigasig sa pag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.18 hanggang 3.91. Ang aytem na “Naghahanap ako ng mga pagkakataon para sa advanced na pag-aaral o pagpapayaman” ay nagkamit ng markang 3.18 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Aktibo ako sa paggalugad ng mga pagkakataong upang matuto” ay nagkamit ng markang 3.91 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kina Tasgin at Tunc (2018), ang mga masigasig na mag-aaral ay madalas na nakikibahagi sa malikhaing paggalugad ng paksa. Sila ay bumubuo ng mga makabagong ideya, nagmumungkahi ng mga nobelang solusyon, at nag-aambag sa mga pagsulong sa loob ng larangan.

Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 9 ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto

ng Filipino. Tulad ng ipinapakita sa tala-hanayan, ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkahumaling, pagkagusto, at pagpapahalaga sa pag-aaral ng wika, literatura, at kultura ng Pilipinas ay madalas na nangyayari sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ay maihalintulad sa resulta ng pag-aaral ni Sandoval-Pineda (2018), ang mga mag-aaral na may mataas na interes sa Filipino ay mas aktibo at masigasig sa paglahok sa mga talakayan, proyekto, at iba pang gawain sa klase. Iginiit nina Guido at Dela Cruz (2011) na ang interes ay nagtutulak sa mga mag-aaral na maglaan ng mas maraming oras at pagsisikap sa pag-aaral, na nagreresulta sa mas malalim na pag-unawa at pagsusuri sa mga teksto, konteksto, at iba pang aspeto ng asignatura.

Table 9. Buod ng Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City

Mga Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Oryentasyon sa Layuning Panghabambuhay	3.48	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Interes sa Pag-aaral	3.44	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Sigasig sa Pag-aaral	3.42	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.45	Madalas na nangyayari sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon sa oryentasyon sa layuning panghabambuhay ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon sa sigasig sa pag-aaral ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.42 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kay Maranan (2017) ang pagkakaroon ng mataas na antas ng interes sa Filipino ay nagpapalakas sa pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa wika at kulturang Pilipino, na mahalaga sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng pambansang identidad. Ang interes sa Filipino ay nagbibigay-daan sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip at malikhaing pagsulat, lalo na sa pag-aaral ng literatura at iba pang sining na may kaugnayan sa wika.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Intelektuwal na Kakayahan at Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City*—Inilahad sa Talahanayan 10 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Makikita sa Talahanayan 8 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakaya-

han at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino dahil sa ang pangkalahatang p-value na 0.000 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino, ay hindi tinanggap. Dagdag pa, ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.526$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino). Kaya, ang pangkalahatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng nasabing mga baryabol. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang intelektuwal na kakayahan kung susuriin ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; kasanayan sa pagsusuri; at pagiging bukas ng isipan ay may makabuluhang ugnayan sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay nagtamo ng mga correlation coefficient value na 0.441, 0.624, 0.544, at 0.349 na may katumbas na mga p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng mga domeyn ng intelektuwal na kakayahan tungo sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa 0.05 na antas ng kabuluhan.

Table 10. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Intelektuwal na Kakayahan at Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City

Mga Baryabol	r-value	p-value	Interpretasyon
Pagiging Matanong	0.441	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Kritikal na Pag-iisip	0.624	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Kasanayan sa Pagsusuri	0.544	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pagiging Bukas ng Isipan	0.349	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pangkalahatang Intelektuwal na Kakayahan	0.526	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan

*Makabuluhan kung ang $p < 0.05$

Paglalarawan: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7 < r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3 < r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.3 > r > 0.00$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$

Ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino ay sumasang-ayon sa pananaw nina Bosman at Schulze (2018) na ang intelektuwal na kakayahan ay nagpapalakas ng natural na kuryosidad ng mga mag-aaral. Sa asignaturang Filipino, ito ay makakatulong sa kanila na maghanap at mag-usisa ng mga bagay na higit pa sa ibinigay na impormasyon, tulad ng malalimang pagsusuri sa mga akdang pampanitikan, pagtuklas ng iba't ibang aspeto ng wika, at pag-unawa sa mga pangkulturang konteksto.

3.4. *Makabuluhang Impluwensya ng Intelektuwal na Kakayahan Tungo sa Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City*—Ipinipresenta sa Talahanayan 11 sa pagsusuri gamit ang regression na ang standard coefficient beta na 0.224, 0.109 at 0.201 sa p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang intelektuwal

na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; at kasanayan sa pagsusuri ay may makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay may katumbas na 0.224, 0.109 at 0.201 na pagbabago sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapahayag sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral na ang pagsasama ng apat na indikektor ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral, tanging tatlong indikektor lang ang nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ang may

makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Sa kabuoan, ang intelektuwal na kakayahan kung susuriin ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; at kasanayan sa pagsusuri ay ang mga natatanging indikektor ang may makabuluhang impluwensya sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang R2 value na 0.337 ay nagsaad

na ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay nakapagbigay ng 33.70 percent na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino, at ang F-value na 19.401 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

Table 11. Makabuluhang Impluwensya ng Intelektuwal na Kakayahan Tungo sa Interes ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City

Intelektuwal na Kakayahan	B	Sig.	Interpretasyon
Pagiging Matanong	0.224**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Kritikal na Pag-iisip	0.109**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Kasanayan sa Pagsusuri	0.201**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Pagiging Bukas ng Isipan	0.071	0.089	Walang Makabuluhang Impluwensya

$$r^2 = 0.337$$

$$F\text{-value} = 19.401^{**}$$

$$p\text{-value} = 0.000$$

***Makabuluhan kung ang $p < 0.05$*

Ang resulta ay nagpapakita na ang intelektuwal na kakayahan ay isang mahalagang salik sa pagpapaunlad ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Ghaedi at Jam (2014), na sa pamamagitan ng intelektuwal na kakayahan, mas nahahasa ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay tumutulong sa kanila na mas maunawaan at mapahalagahan ang kahalagahan at kagandahan ng wika at panitikan ng Filipino, na nagpapalakas ng kanilang interes sa pag-aaral nito. Panghuli, ang resultang ito ay sumusuporta sa panukala ni Naik (2013) na ang intelektuwal na kakayahan ay

nagbibigay-daan sa malikhaing pagpapahayag. Sa Filipino, maaaring ito ay sa anyo ng pagsulat ng tula, sanaysay, maikling kwento, o dula. Ang kakayahang ito ay nakakatulong upang mas lalo silang maging interesado sa pag-explore ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag gamit ang wikang Filipino. Naik (2013) na ang intelektuwal na kakayahan ay nagbibigay-daan sa malikhaing pagpapahayag. Sa Filipino, maaaring ito ay sa anyo ng pagsulat ng tula, sanaysay, maikling kwento, o dula. Ang kakayahang ito ay nakakatulong upang mas lalo silang maging interesado sa pag-explore ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag gamit ang wikang Filipino.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampu (150) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Panabo South 1 District, Panabo City. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral sa Panabo South 1 District, Panabo City ay nakakuha ng markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Dagdag pa, ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; kasanayan sa pagsusuri; at pagiging bukas ng isipan ay nagkamit ng markang 3.48, 3.42, 3.40, at 3.49, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City ay nakakuha ng markang 3.62 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon sa domeyn ng oryentasyon sa domeyn ng oryentasyon sa layuning panghabambuhay; interes sa pag-aaral; at sigasig sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.48, 3.44, at 3.42, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa

Panabo South 1 District, Panabo City. Ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.526$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa dimalayang baryabol (interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino). Ang intelektuwal na kakayahan kung susuriin ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; at kasanayan sa pagsusuri ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang R2 value na 0.337 ay nagsaad na ang intelektuwal na kakayahan ay nakapagbigay ng 33.70 percent na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino, at ang F-value na 19.401 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral sa Panabo South 1 District in Panabo City ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; kasanayan sa pagsusuri; at pagiging bukas ng isipan ay madalas ding napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kapasidad na mag-isip nang malalim, maganalisa ng impormasyon, magpasya batay sa lohika, at magtamo ng kaalaman at kasanayan ay madalas napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District in Panabo City ay madalas na nangya-

yari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino kung susuriin ayon sa domeyn ng oryentasyon sa domeyn ng oryentasyon sa layuning panghabambuhay; interes sa pag-aaral; at sigasig sa pag-aaral ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkahumaling, pagkagusto, at pagpapahalaga sa pag-aaral ng wika, literatura, at kultura ng Pilipinas ay madalas na nangyayari sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino sa Panabo South 1 District, Panabo City. Ito ay nagpapakita na ang intelektuwal na kakayahan ay nagpapalakas ng natural na kuryosidad ng mga mag-aaral. Ang intelektuwal na kakayahan kung susuriin ayon sa pagiging matanong; kritikal na pag-iisip; at kasanayan sa pagsusuri ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ito ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng intelektuwal na kakayahan, mas nahahasa ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay tumutulong sa kanila na mas maunawaan at mapahalagahan ang kahalagahan at kagandahan ng wika at panitikan ng Filipino, na nagpapalakas ng kanilang interes sa pag-aaral nito.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Ang tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay tiyakin na ang kurikulum sa pagtuturo ng Filipino ay may mga aktibidad at pagsasanay na nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip, pagsusuri, at pag-unawa sa wika at kultura ng Pilipinas. Dapat ding bigyan ng suporta at pondo ang paglikha at pagpapaunlad ng mga modernong kagamitan at materyales sa pagtuturo ng Filipino na makapagpapalakas ng interes at ak-

tibong pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa mga punong-guro, dapat manguna sa pagpapalano at pagpapatupad ng mga makabuluhan at makabagong paraan ng pagtuturo na nagpapalakas ng kasanayan sa Filipino at nagpapahayag ng kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw na buhay. Dapat ding tiwalaan at suportahan ang mga guro sa pagpapalawak ng mga kasanayan sa pagsulat, pagbasa, pakikinig, at pagsasalita sa Filipino sa kanilang mga mag-aaral. Sa mga guro sa asignaturang Filipino, maaring gamitin ang mga aktibong at interaktibong paraan ng pagtuturo tulad ng diskusyon, group activities, at paggamit ng teknolohiya upang mapalakas ang interes at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Dapat ding ipakita ang halaga ng mga gawaing pampanitikan, tulad ng pagbasa ng mga akda ng mga kilalang manunulat, upang mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng wika at kultura. Sa mga Mag-aaral, dapat magsagawa ng regular na pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng Filipino sa iba't ibang sitwasyon upang mapalakas ang kanilang kasanayan at kumpiyansa sa wika. Dagdag pa, dapat ding mahalina at ipakita ang pagpapahalaga sa sariling wika sa pamamagitan ng pagbibigay-halaga sa mga gawaing may kaugnayan sa Filipino at sa pagpapakita ng interes sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa wika. Sa mga mananaliksik, maaring magsagawa ng pananaliksik upang tukuyin at masuri ang mga epektibong paraan ng pagtuturo ng Filipino na nagpapalakas ng interes at intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng kolektibong pagsisikap at suporta mula sa iba't ibang sektor ng komunidad ng edukasyon, maaaring mapalakas at mapaunlad ang intelektuwal na kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Ang ganitong mga hakbang ay magbubukas ng mga pintuan ng kaalaman at karanasan na maglilingkod sa kanilang kabatiran at pag-unlad.

5. References

- Alavi, S., & Toozandehjani, H. (2017). The relationship between learning styles and students' identity styles. *Open Journal of Psychiatry*, 7, 90–102. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75818>
- Albalate, A., Larcia, H., & Jaen, J. (2018). Students' motivation towards science learning of stem students of university of batangas, lipa city. *Retrieved from*. <https://www.grdspublishing.org/index.php/people/article/view/1045/910>
- Albeshtawi, A. E. M. (2017). Learning styles preferences of efl learners at al-ghad international college for health science-saudi arabia-dammam. *International Journal of English Language Literature in Humanities*, 5(4), 215–220.
- Alsafi, A. (2011). *Learning style preferences of saudi medical students* [Master thesis]. Essex University. <http://www.essex.ac.uk/linguistics/dissertations/2010/docs/Alsafi.pdf>
- Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Hacettepe University Journal of Education*, 28(1), 15–26.
- Applegate, A. J., & Applegate, M. D. (2010). A study of thoughtful literacy and the motivation to read. *Reading Teacher*, 64(4), 226–234. <http://10.1598/RT.64.4.1>
- Aydin, S. (2012). A review of research on facebook as an educational environment. *Education Tech Research Development Journal*, 60(6), 1093–1106. <https://eric.ed.gov/?id=EJ986750>
- Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Investigation of the relationship between high school students' motivation to class engagement and school burnout. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty*, 11(21), 26–44.
- Bambaeroo, F., & Shokrpour, N. (2017). The impact of the teachers' non-verbal communication on success in teaching. *Retrieved from*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346168/>
- Banas, R. (2018). Perceptual learning styles of students and its effect to their academic performance. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 3(1), 401–409. https://www.academia.edu/38633256/Perceptual_Learning_Styles_of_Students_and_its_Effect_to_Their_Academic_Performance
- Barman, A., Aziz, R., & Yusoff, Y. (2014). Learning style awareness and academic performance of students. *South East Asian Journal of Medical Education*, 8(1), 47–51. https://www.researchgate.net/publication/278412600_Learning_style_awareness_and_academic_performance_of_students
- Barse, M. (2015). Schools to blame for unmotivated students. *Retrieved from*. <https://sciencenordic.com/children-and-adolescents-denmark-learning/schools-to-blame-forunmotivated-students/1421116>
- Biçer, D. (2014). The effect of students' and instructors' learning styles on achievement of foreign language preparatory school students. *Social and Behavioral Sciences*, 141, 382–386. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814034910>
- Borokhovski, E., Tamim, R. M., Bernard, R. M., Abrami, P. C., & Sokolovskaya, A. (2012). Are contextual and design student-student interaction treatments equally effective in distance education? a follow-up meta-analysis of comparative empirical studies. *Distance Education*, 33(3), 311–329.

- Bosman, A., & Schulze, S. (2018). Learning style preferences and mathematics achievement of secondary school learners. *South African Journal of Education*, 38(1), 1–8. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173186.pdf>
- Brophy, J. (2010). *Motivating students to learn – third edition*. New York: Routledge.
- Brown, B. (2014). The impact of self-efficacy and motivation characteristics on the academic achievement of upward bound participants. *Retrieved from*. <https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1429&context=dissertations>
- Capen, R. (2010). The role of the teacher and classroom environment in reading motivation. *Illinois Reading Council Journal*, 38(4), 20–25. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03340978>
- Castiglia, B. (2010). Factors driving student motivation. *Retrieved from*. <http://www.abeweb.org/proceedings/proceedings06/astiglia.pdf>
- Chieke, J. C. (2015). Constraints on the effective implementation of adult education programmes and the way forward in otuocha educational zone of anambra state. *The International Journal of Educational Research and Development*, 5(10), 59–65. <https://www.ijern.com/journal/2015/July-2015/22.pdf>
- Chieke, J. C., Ewelum, J. N., & Madu, C. O. (2017). Determination of auditory and visual learning styles of adult learners in adult literacy centres in anambra state, nigeria. *IOSR Journal of Research Method in Education (IOSR-JRME)*, 7(3), 30–33. <http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-7%20Issue-3/Version-5/E0703053033.pdf>
- Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). *Handbook of research on student engagement*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7>
- Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and gifted students: Implications of theory and research. *Psychology in the Schools*, 49(7), 622–630. https://www.arts.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/Motivation_and_Gifted_Students.pdf
- Cohen, S. D., & Wolvin, A. D. (2011). Listening to stories: An initial assessment of student listening characteristics. *Listening Education*, 2, 16–25. <http://scholar.google.com/citations?user=MDHs95IAAAAJ&hl=en>
- Cukurova, M. (2014). *An investigation of an independent learning approach in university level chemistry: The effects on students' knowledge, understanding and intellectual attributes* [Doctoral dissertation, White Rose]. <https://etheses.whiterose.ac.uk/7160/1/Mutlu%20Cukurova-%20PhD%20Thesis.pdf>
- Daud, S. (2014). Learning styles of medical students. *South East Asian Journal of Medical Education*, 8(1), 40–46. <https://seajme.sljol.info/articles/abstract/10.4038/seajme.v8i1.123/>
- D'cruz, S. M., Rajaratnam, N., & Chandrasekhar, M. (2013). Learning styles of first year medical students studying physiology in tamil nadu. *International Journal of Medical Research Health Sciences*, 2(3), 321–327. <https://scholar.google.com/citations?user=WoSbqyoAAAAJ&hl=en>
- Decuyper, S., Dochy, F., & Van den Bossche, P. (2010). Grasping the dynamic complexity of team learning. an integrative systemic model for effective team learning. *Educational Research Review*, 5, 111–133. www.elsevier.com/locate/EDUREV

- Dung, P., & Florea, A. (2012). An approach for detecting learning styles in learning management systems based on learners' behaviors. *International Conference on Education and Management Innovation IPEDR (30)*. IACSIT Press, Singapore.
- Durmuscelebi, M. (2013). Examining candidate teachers' learning styles by some variables. *International Journal of Academic Research*, 5(3), 210–219.
- Ediger, M. (2013). Managing the classroom: A very salient responsibility in teaching and learning situations is classroom management. *Journal on Educ Management*, 134(1), 15–18.
- Eridemir, N., & Bakirci, H. (2009). The change and the development of attitudes of science teacher candidates towards branches. *Kastamonu Education Journal*, 161–170.
- Eryilmaz, A., Yıldız, İ., & Akın, S. (2011). Investigating of relationships between attitudes towards physics laboratories, motivation and amotivation for the class engagement. *Eurasian Journal. Physics Chemistry Education (Special Issue)*, 59–64.
- Fatemeh, V., & Camellia, T. (2018). The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. *Nurse Education in Practice*, 28, 103–108. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29065318/>
- Fenning, B., & May, L. (2013). Where there is a will, there is an a: Examining the roles of self-efficacy and self-concept in college students' current educational attainment and career planning. *Social Psychology of Education*, 16(4).
- Froiland, J. M., Oros, E., Smith, L., & Hirchert, T. (2012). Intrinsic motivation to learn: The nexus between psychological health and academic success. *Contemporary School Psychology*, 16(1), 91–100.
- Gambrell, L. B. (2011). Motivation in the school reading curriculum. *Journal of Reading Education*, 37(1), 5–14. <https://rdlg579.files.wordpress.com/2015/06/motivation-in-the-school-reading-curriculum-gambrell-copy.pdf>
- Gardner, R. C. (2010). *Motivation and second language acquisition. the socioeducational model*. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
- Ghaedi, Z., & Jam, B. (2014). Relationship between learning styles and motivation for higher education in efl students. *Theory and Practice in Language Studies*, 4(6), 1232–1237. <https://pdfs.semanticscholar.org/c9d2/ede27f57e5cf85aee12f3565b23762d1767f.pdf>
- Gilakjani, A. P. (2012). *Visual, auditory, kinaesthetic learning styles and their impacts on english language teaching*. <http://brainbutter.com.au/wp/wp-content/uploads/2013/01/Visual-Auditory-Kinaesthetic-.pdf>
- Gilakjani, A. P., & Ahmadi, S. M. (2011). *The effect of visual, auditory, and kinaesthetic learning styles on language teaching*. <http://www.ipedr.com/vol5/no2/104-H10249.pdf>
- Goldman, D. (2017). *Cultivating engagement through student-centered learning in a high school media art class* [Doctoral dissertation, Dominican University of California]. <https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=masters-theses>
- Graf, S. L., & Kinshuk. (2010). Analysis of learners navigational behavior and their learning styles in an online course. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(2), 116–131. http://sgraf.athabascau.ca/publications/graf_liu_kinshuk_JCAL10.pdf
- Griss, S. (2013). *The power of movement in teaching and learning*. www.edweek.org
- Guido, R. (2013). Attitude and motivation towards learning physics. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 2(11), 95–111. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1805/1805.02293.pdf>

- Guido, R., & Dela Cruz, R. (2011). Factors affecting academic performance of bs astronomy technology students. *RTU-Academic Journal*, 4, 205–238. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Affecting-Academic-Performance-of-BS-Cruz-Guido/>
- Güvenç, H., & Koç, C. (2016). Middle school students' engagement disaffection and help-seeking tendencies. *Trakya University Journal of Social Science*, 18(2), 347–366.
- Hargadon, S. (2010). *Learning style theory versus sustained hard work*. www.stevehargadon.com/2010/learning-styles-theory-versus-sustained.html
- Hatami, S. (2013). Learning styles. *ELT Journal*, 67, 488–490. <https://doi.org/10.1093/elt/ccs083>
- Henning, E. (2013). Teachers' understanding of mathematical cognition in childhood: Towards a shift in pedagogical content knowledge? *Perspectives in Education*, 31(3), 139–154. https://www.researchgate.net/publication/289484856_Teachers'_understanding_of_mathematical_cognition_in_childhood_Towards_a_shift_in_pedagogical_content_knowledge
- Horowitz, S. (2012). *The universal sense: How hearing shapes the mind*. <https://www.bloomsbury.com/us/the-universal-sense-9781608198849/>
- Hubert, B. (2017). *Cognitive self-regulation and social functioning among french children: A longitudinal study from kindergarten to first grade*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pchj.160>
- İlçin, N., Tomruk, M., Yeşilyaprak, S. S., Karadibak, D., & Savcı, S. (2018). The relationship between learning styles and academic performance in turkish physiotherapy students. *BMC Medical Education*, 18, 291–294. <https://bmcmmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1400-2>
- Ismail, M., Shah, A., Ismail, Y., Esa, Z., & Muhamad, A. J. (2013). Language learning strategies of english for specific purposes students at a public university in malaysia. *English Language Teaching*, 6(1), 153–161. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1076808.pdf>
- Jhaish, M. A. (2010). *The relationship among learning styles, language learning strategies, and the academic achievement among the english majors at al-aqsa university* [Doctoral dissertation, Al-Aqsa University]. <https://library.iugaza.edu.ps/thesis/90213.pdf>
- Johnson, D., & Johnson, R. T. (2018). *Cooperative learning: The foundation of active learning*. IntechOpen. <https://www.intechopen.com/books/active-learning-beyond-the-future/cooperative-learning-the-foundation-for-active-learning>
- Kayalar, F., & Kayalar, F. (2017). The effects of auditory learning strategy on learning skills of language learners (students' views). *Retrieved from*. <https://www.researchgate.net/publication/320880247>
- Khan, A., & Yousof. (2019). A study of relationship between learning preferences and academic achievement. *Bulletin of Education and Research*, 41(1), 17–32. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1217902.pdf>
- Koca, F. (2016). Motivation to learn and teacher–student relationship. *Journal of International Education and Leadership*, 6(2), 1–20. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135209.pdf>
- Komarraju, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R., & Avdic, A. (2011). The big five personality traits, learning styles, and academic achievement. *Personality and Individual Differences*, 51, 472–477. <https://psycnet.apa.org/record/2011-14164-022>
- Kubat, U. (2018). Identifying the individual differences among students during learning and teaching process by science teachers. *International Journal of Research in Educational and Science (IJRES)*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.21890/ijres.369746>

- Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E., & Dochy, F. (2013). A meta-analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. do recent studies falsify or verify earlier findings? *Educational Research Review*, *10*, 133–149. <https://daneshyari.com/article/preview/355161.pdf>
- Lai, E. R. (2011). *Motivation: A literature review – research report*. http://www.pearsonassessments.com/hai/images/tmrs/motivation_review_final.pdf
- Lai, M., Luong, D., & Young, G. (2015). *A study of kinesthetic learning activities effectiveness in teaching computer algorithms within an academic term*. <http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2015/FEC2400.pdf>
- Lee, W., & Reeve, J. (2012). Teachers’ estimates of their students’ motivation and engagement: Being in synch with students. *Educational Psychology*, *32*(6), 727–747. <https://doi.org/10.1080/01443410.2012.732385>
- Lu, T., & Yang, X. (2018). *Effects of the visual/verbal learning style on concentration and achievement in mobile learning*. <http://www.ejmste.com/Effects-of-the-Visual-Verbal-Learning-Style-on-Concentration-and-Achievement-in-Mobile,85110,0,2.html>
- Magulod, G. C. J. (2017). Creativity styles and emotional intelligence of filipino student teachers: A search for congruity. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, *5*(1), 175–184. <http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2017/01/APJMR-2017.5.1.20.pdf>
- Maranan, V. (2017). Basic process skills and attitude towards science: Input to an enhanced students’ cognitive performance. Retrieved from. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579181.pdf>
- Mbatha, S. (2015). *The relationship between self-efficacy, motivation, and academic performance among students from various gender and generational groups* [Doctoral dissertation, University of the Free State]. <http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/4592/MbathaS.pdf?sequence=1>
- Metzler, R. (2016). *The academic effects of kinesthetic movement with multiplication fact acquisition instruction for students in third grade* [Doctoral dissertation, Retrieved from]. <https://mdsoar.org/bitstream/handle/11603/2849/Metzler.AR.5.11.16.Finished.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Meyer, E. J. (2010). Transforming school cultures. gender and sexual diversity in schools. In X (pp. 121–139). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-8559-7_7
- Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction – what is it and does it matter? results from a research synthesis, years 1984 to 2002. *Journal of Research in Science Teaching*, *47*(4), 474–496. http://math.kendallhunt.com/Documents/seattle/Minner_Inquiry-Based.pdf
- Mitra, D. L., & Serriere, S. C. (2012). Student voice in elementary school reform examining youth development in fifth graders. *American Educational Research Journal*, *49*(4), 743–774. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3102/0002831212443079>
- Moradi, A. M. (2013). *Non-verbal communication skills*. alimortezamoradi.blogfa.com/post/23
- Naik, B. (2013). Influence of culture on learning styles of business students. *International Journal of Education Research*, *8*(1), 129–139. <http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may94/vol51/num08/The-Culture~Learning-Style-Connection.aspx>

- Naserieh, F. (2009). *The relationship between perceptual learning style preferences and skill-based learning strategies* [Doctoral dissertation, Retrieved from]. <https://asian-efl-journal.com/wp-content/uploads/mgm/downloads/01729100.pdf>
- Nedeljković, J. (2012). *Integrative model of psychological predictors of academic non-efficacy* [Doctoral dissertation, Dissertation. Niš: Faculty of Philosophy].
- Newton, P. M. (2015). *The learning style myth is thriving in higher education*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01908>
- Palabıyık, P. Y. (2014). *Perceptual learning style preferences among turkish junior high school students*. https://www.academia.edu/7806095/Perceptual_Learning_Style_Preferences_Among_Turkish_Junior_High_School_Students?auto=download
- Parr, K. (2011). *The influence of interest and working memory on learning* [Dissertation]. University of Florida.
- Perez-Sabater, C., Montero-Fleta, B., Perez-Sabater, M., & Rising, B. (2011). Active learning to improve long-term knowledge retention. *Proceedings of the XII Simposio Internacional de Comunicación Social, 4*, 75–79. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815036277>
- Psaltou-Joycey, A., & Kantaridou, Z. (2011). Major, minor, and negative learning style preferences of university students. *System, 39*, 103–112.
- Ray, B., & Seely, C. (2012). *Fluency through tpr storytelling: Achieving real language acquisition in school (6th.edition)*. <https://www.amazon.com/Fluency-Through-Storytelling-Contee-Seely/dp/0929724216>
- Rhouma, W. B. (2016). Perceptual learning styles preferences and academic achievement. *International Journal of Arts Sciences, 09(02)*, 479–492. https://www.academia.edu/30712785/PERCEPTUAL_LEARNING_STYLES_PREFERENCES_AND_ACADEMIC_ACHIEVEMENT?auto=download
- Roell, K. (2019). *The visual learning style*. <https://www.thoughtco.com/visual-learning-style-3212062>
- Saadi, I. A. (2012). *An examination of the learning styles of saudi preparatory school students who are high or low in reading achievement* [Doctoral dissertation, Victoria University Melbourne, Australia]. http://vuir.vu.edu.au/19421/1/Ibrahim_Abdu_Saadi.pdf
- Sandoval-Pineda, A. (2018). *Attitude, motivation and english language learning in a mexican college context* [Doctoral dissertation, University of Arizona]. https://arizona.openrepository.com/bitstream/handle/10150/145743/azu.etc_d.11639_sip1_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Schmid, R. F., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Tamim, R. M., Abrami, P. C., & Surkes, M. A. (2014). The effects of technology use in postsecondary education: A meta-analysis of classroom applications. *Computers Education, 72*, 271–291. <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2754110>
- Seifoori, Z., & Zarei, M. (2011). The relationship between iranian efl learners' perceptual learning styles and their multiple intelligences. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29*, 1606–1613. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028709>
- Sever, M., Ulubey, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). An analysis of high school students' classroom engagement in relation to various variables. *Education and Science, 39(176)*, 183–198. <https://doi.org/10.15390/EB.2014.3633>

- Shoval, E., & Shulruf, B. (2011). Who benefits from cooperative learning with movement activity? *School Psychology International*, 32(1), 58–72.
- Shuib, M., & Azizan, S. N. (2015). Learning style preferences among male and female esl students in universiti-sains malaysia. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068392.pdf>
- Sikhwari, T. D. (2014). A study of the relationship between motivation, self-concept and academic achievement of students at a university in limpopo province, south africa. *Retrieved from*. <http://krepublishers.com/02-Journals/IJES/IJES-06-0-000-14-Web/IJES-06-1-000-14-ABST-PDF/IJES-06-1-019-14-123-Sikhwari-T-D/IJES-06-1-019-14-123-Sikhwari-T-D-Tt.pdf>
- Soyogul, E. C. (2015). *Students' motivational beliefs and learning strategies: An investigation of the scholar development program* [Doctoral dissertation, Bilkent University]. <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006876.pdf>
- Strauss, V. (2013). *Howard gardner: Multiple intelligences are not learning styles*. <http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/10/16/howard-gardner-multiple-intelligences-are-not-learning-styles/>
- Svobodová, L. (2015). *Factors affecting the motivation of secondary school students to learn the english language* [Doctoral dissertation, Masaryk University]. http://is.muni.cz/th/363215/pedf_m/Diploma_Thesis_Svobodova.pdf
- Syofyan, R., & Siwi, M. K. (2018). The impact of visual, auditory, and kinesthetic learning styles on economics education teaching. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 57, 642–649. <https://doi.org/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Tabatabaei, O., & Mashayekhi, S. (2013). The relationship between efl learning styles and their 12 achievement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 70, 245–253. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813000621>
- Tasgin, A., & Tunc, Y. (2018). Effective participation and motivation: An investigation on secondary school students. *World Journal of Education*, 8(1), 58–74. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173992.pdf>
- Teevan, C. J., Michael, L. I., & Schlesselman, L. S. (2011). Index of learning styles in a u.s. school of pharmacy. *Pharmacy Pract*, 9(2), 82–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4321/S1886-36552011000200004>
- Thoe, N., Thah, S., & Fook, F. (2010). Development of a questionnaire to evaluate students' perceived motivation towards science learning incorporating ict tool. *Retrieved from*. http://www.mjnet-meta.com/resources/5%20-%20V10N1%20-%20NKT%20-%2009%20_SMS_JrnlArtMyJET.pdf
- Ting, Y. L. (2013). Using mobile technologies to create interwoven learning interactions: An intuitive design and its evaluation. *Computers Education*, 60(1), 1–13. <https://www.learntechlib.org/p/132158/>
- Tuli, T. (2015). *A study on the similarities and differences in learning styles between english medium and bengali medium learners* [Doctoral dissertation, BRAC University]. <http://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/bitstream/handle/10361/4977/final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vaseghi, R., Barjesteh, H., & Shakib, S. (2013). Learning style preferences of iranian efl high school students. *International Journal of Applied Linguistics English Literature*, 2(4), 83–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.2n.4p.83>

- Vaseghi, R., Ramezani, A. E., & Gholami, R. (2012). Language learning style preferences: A theoretical and empirical study. *Advances in Asian Social Science (AASS)*, 2(2), 441–451. www.worldsciencepublisher.org
- Velki, T. (2011). The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health. *Croatian Journal of Education*, 13, 56–87.
- Williams, K. C., & Williams, C. C. (2011). Five key ingredients for improving student motivation. *Research in Higher Education Journal*, 12(1), 11–12. https://scholarsarchive.library.albany.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=math_fac_scholar
- Wrenn, J., & Wrenn, B. (2009). Enhancing learning by integrating theory and practice. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 21(2), 258–265. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ899313.pdf>
- Yilmaz, E., Sahin, M., & Turgut, M. (2017). Variables affecting student motivation based on academic publications. *Journal of Education and Practice*, 8(12), 112–120. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140621.pdf>
- Zeidan, A. H., & Jayosi, M. R. (2015). Science process skills and attitudes toward science among palestinian secondary school students. *World Journal of Education*, ISSN 1925-0746 (Print) ISSN 1925-0754. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158460.pdf>
- Zyngier, D. (2011). (re)conceptualising risk: Left numb and unengaged and lost in a no-man’s-land or what (seems to) work for at-risk students. *International Journal of Inclusive Education*, 15(2), 211–231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/13603110902781427>